

Codebook TEHI-HCI v1.0

Indicadores de Hospitalidade para Turismo 4.0 e Sociedade 5.0

Autoria: Duda Rocha

Data: 2026-01-20

Formato: instrumento metodológico (20 variáveis dicotômicas)

Este codebook operacionaliza indicadores de hospitalidade em destinos turísticos por meio de 20 variáveis dicotômicas (0/1), organizadas em dois blocos: Technology-Enabled Hospitality Index (TEHI, associado à maturidade digital) e Human-Centricity Index (HCI, associado à orientação humanocêntrica). As regras de evidência foram desenhadas para permitir codificação auditável a partir de documentos e canais oficiais e apoiar análises comparativas entre territórios.

Variável	Definição	Evidência aceitável	Codificação	Exemplo '1'	Exemplo '0'
TEHI_reserva	Reserva online no site/engine/OTA	Botão 'Reservar' funcional; engine externa	0/1	Link para motor de reservas/Whats	Apenas formulário de contato
TEHI_chat	Chatbot/WhatsApp Business	Botão WhatsApp/ícone de chat com resposta	0/1	Botão WhatsApp Business ativo	Apenas telefone fixo
TEHI_360	Tour 360°/RA/RV	Tour 360° no site/Maps; recurso VR	0/1	Tour 360° da vinícola ou vídeo	Fotos estáticas
TEHI_pagto	Pagamento digital	Aceite de cartões, PIX, PayPal, gateways	0/1	Checkout online com PIX	Somente pagamento presencial
TEHI_multilingue	Site multilíngue	Versão em 2+ idiomas	0/1	Site em PT/EN/ES	Apenas em português
TEHI_OTA	Integração com OTA/engine	Presença em Wine Locals	0/1	Perfil ativo no Wine Locals	Não listado em OTA
TEHI_analytics	Tags de analytics	Uso de Google Analytics/Pixel (detectável)	0/1	Google Tag Manager ativo	Sem código de análise
TEHI_omnichannel	Presença omnicanal	Integração redes sociais / link-in-bio / app	0/1	Linktree ou app próprio	Redes sem integração
TEHI_resposta	Tempo de resposta visível	Tempo exibido no WhatsApp/Booking	0/1	Resposta em até 1h	Sem informação de tempo
TEHI_update	Atualização recente	Postagens/site atualizados nos últimos 3 meses	0/1	Post em julho/2025	Última atualização em 2022
HCI_acess	Acessibilidade/WCAG	Política ou recursos de acessibilidade descritos	0/1	Site com recursos de acessibilidade	Sem recurso
HCI_inclusao	Inclusão/diversidade	Políticas ou mensagens explícitas	0/1	Página de diversidade	Nada declarado
HCI_cultura	Cultura local/storytelling	Conteúdo narrativo sobre história, terroir, cultura	0/1	História da família vinícola	Apenas lista de vinhos
HCI_educacao	Educação do visitante	Material educativo, visita guiada, conteúdo didático	0/1	Tour guiado sobre viticultura	Sem material educativo
HCI_ESG	Práticas ESG/ODS	Página sustentabilidade, selo, metas publicadas	0/1	Selo de certificação sustentável	Nada publicado

Variável	Definição	Evidência aceitável	Codificação	Exemplo '1'	Exemplo '0'
HCI_comunidade	Parceria comunitária	Projetos sociais, compras locais, apoio cultural	0/1	Projeto com comunidade local	Sem ações documentadas
HCI_idioma	Informação multilíngue útil	Conteúdo em idiomas estrangeiros (não só bandeira)	0/1	Cardápio em inglês/espanhol	Somente bandeira sem tradução
HCI_transparencia	Transparência de preços	Lista de preços clara e acessível	0/1	Tabela de preços online	Preço apenas sob consulta
HCI_seguranca	Info de segurança/acolhimento	Políticas de segurança, acolhimento famílias/mulheres	0/1	Informações de segurança na visita	Nada declarado
HCI_PCD	Facilidades PCD	Infraestrutura ou serviços específicos para PCD	0/1	Banheiro adaptado descrito	Sem menção

Como citar (exemplo): Rocha, D. (2025). Codebook TEHI-HCI v1.0: Indicadores de Hospitalidade para Turismo 4.0 e Sociedade 5.0 [Instrumento metodológico]. Zenodo. DOI: (preencher após publicação).